

"Revisión Sistemática de Tecnologías Emergentes en Energía Solar en 2024: Tendencias y Desafíos"

Resumen

Este artículo presenta una revisión sistemática de las tecnologías emergentes en el campo de la energía solar durante el año 2024. A través del análisis de 15 estudios obtenidos de la base de datos Scopus, se identificaron avances en áreas clave como la optimización de sistemas fotovoltaicos, la generación de energía solar térmica y el desarrollo de nuevos materiales para celdas solares. La mayoría de las investigaciones se centraron en estudios experimentales, con China liderando en el número de publicaciones. Los resultados sugieren que las tecnologías emergentes se dirigen hacia una mayor eficiencia y viabilidad práctica, aunque se destacan áreas con oportunidades de investigación, como la implementación en contextos urbanos y la integración con sistemas de movilidad eléctrica. Este trabajo ofrece una visión integral sobre las tendencias actuales y los desafíos futuros para la energía solar.

Palabras clave: Tecnologías emergentes, Energía solar, Fotovoltaica, Revisión sistemática, Energía renovable, Innovación tecnológica.

Introducción

Muchos países han comenzado a instalar instalaciones que utilizan fuentes de energía renovables para la generación de energía. La importancia de las fuentes de energía alternativas se une a los desafíos del cambio climático asociados con el uso excesivo de combustibles fósiles (Valencia-Bautista et al., 2022, p. 2005).

Gerardino, Simancas y Sincelejo(2019, como se cita en Angulo et al., 2019),” La problemática ambiental que afecta el mundo actual es muy preocupante, debido a las diferentes posturas antropocéntricas que invaden nuestra sociedad en general. Esta realidad refleja panoramas que no son los más indicados para ayudar a la supervivencia de los seres humanos, son pocas las personas las cuales piensan en estos efectos nocivos” (p.13).

A nivel mundial entre 2006 y 2011, la capacidad de producción global de energías renovables, incluyendo grandes hidroeléctricas, creció a tasas promedio anuales muy altas (entre 17% y 58%). La energía solar fotovoltaica registró el crecimiento más acelerado, con un aumento en la capacidad instalada de 58% anual promedio...(Martínez et al., 2021).

El considerable potencial de México para desarrollar centrales fotovoltaicas y sistemas de generación distribuida ha llevado a un aumento del 58.2% en la producción de energía mediante esta fuente en comparación con el año anterior(SENER, 2019, p. 24).

"El sistema energético es vasto y, a pesar de las altas tasas de crecimiento observadas en los últimos años, se espera que la energía eólica y solar continúen reemplazando las tecnologías energéticas convencionales en el futuro" (Jacobsson y Bergek, 2004).

"El uso de energías renovables es crucial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (García-Rojas, 2015).

"La energía eléctrica es una de las fuentes de energía más importantes utilizadas por la sociedad, pudiendo provenir de diversas fuentes energéticas, denominadas energía primaria, que es la energía disponible en la naturaleza"(Silva et al., 2023).

Por eficiencia energética se entiende la reducción del consumo de energía en términos relativos, es decir, cubrir un servicio energético con un menor uso de energía primaria o final (Hermana, 2022).

“porque si la electricidad es realmente barata, “no te importa la eficiencia energética”, la eficiencia energética tiene que avanzar de la mano con el incremento de las renovables”(Chevez, 2021).

Según Serat et al. (2024) "se estima que el consumo mundial de energía aumentará un 50% para 2050, principalmente debido al crecimiento de la población y al avance económico. Además, el sector energético global sigue estando dominado por los combustibles fósiles, que representan más del 81% del uso total de energía en el mundo".

Según Aykut et al. (2023) al integrar diferentes fuentes de energía, como la solar y la eólica, se pueden aprovechar sus fortalezas complementarias para abordar los desafíos de la intermitencia y mejorar la producción de energía.

Las universidades en Sudáfrica están integradas en la red nacional gestionada por ESKOM, que se basa en gran medida en centrales eléctricas de carbón obsoletas y poco fiables (Akindeji y Ewim, 2023).

La energía solar es una de las fuentes de energía renovable más populares, cada país tiene su propio mecanismo de subvención y también es una fuente potencial de energía alternativa (Dursun, 2012).

Según Al-Sharafi et al. (2017), los sistemas de generación de energía solar y eólica son opciones muy atractivas, aunque la producción de energía de estas fuentes depende de factores climáticos, como la radiación solar, la velocidad del viento y la temperatura ambiente.

"La energía solar y eólica son las fuentes de energía renovable más significativas en Arabia Saudita, donde la disponibilidad de luz solar es constante durante todo el año. La radiación solar en la región oscila entre 4 y 7.5 kWh/m²/día, lo que es más de cinco veces superior a los valores registrados en Europa y Grecia"(El Khashab y Al Ghamedi, 2015).

Metodología

Tipo de estudio

Se llevó a cabo una revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para asegurar una selección rigurosa y objetiva de los estudios. La búsqueda se realizó en la base de datos Scopus entre enero de 2020 y diciembre de 2024, utilizando términos clave relacionados con tecnologías emergentes en energía solar. Los criterios de inclusión fueron: artículos en inglés o español publicados en revistas revisadas por pares, con acceso abierto, que presentaran datos empíricos o análisis crítico sobre innovaciones en energía solar. Se excluyeron estudios sin análisis crítico, artículos de conferencias y documentos no publicados. Tras la identificación de 493 registros, se procedió a un cribado por título y resumen, eliminando 290 estudios que no cumplían los criterios. Posteriormente, se revisaron los textos completos de los 203 artículos restantes, de los cuales 74 fueron excluidos por no ajustarse completamente al enfoque empírico de la revisión. Finalmente, 15 estudios fueron seleccionados para un análisis exhaustivo. Cada estudio fue clasificado según el tipo de investigación (experimental, simulación y optimización, revisión técnica, o estudio de caso) y su país de origen.

Técnicas e instrumentos

Para organizar la información, se empleó la técnica de observación. La información se registró en una ficha de recolección. Así, se definieron los siguientes indicadores relacionados con las características de los estudios: autor, año, país, tipo de estudio, título y fuente.

Estrategias de búsqueda

Los conceptos que se ocuparon al momento de búsqueda de la Base de datos Scopus fueron TITLE-ABS-KEY("emerging technologies" AND "solar energy" OR "solar power" OR "photovoltaic" OR "solar thermal" OR "solar cells" OR "solar panels")

Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad de la revisión sistemática fueron: año de publicación, país, tipo de estudio, objetivos, relación entre Tecnologías emergentes en energía solar. Los criterios de inclusión y exclusión fueron considerados de la siguiente forma:

Criterios de Inclusión:

- a) Artículos publicados entre 2020 y 2024 en la base de datos Scopus.
- b) Estudios relevantes sobre *Tecnologías emergentes en energía solar*
- c) Documentos en inglés y español.
- d) Documentos descargables aquellos a acceso libre

Criterios de Exclusión:

- a) Publicaciones que no abordan directamente el tema relación entre Tecnologías emergentes en energía solar
- b) Estudios sin datos empíricos o que son revisiones de literatura sin análisis crítico.
- c) Artículos de conferencias y documentos no publicados.

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA.

Resultados

En la Tabla 1 se presentan los estudios que han investigado tecnologías emergentes en energía solar desde el año 2024. Se han identificado 15 investigaciones, donde un 60% de los estudios son de tipo experimental, 20% de simulación y optimización, 13% de revisión técnica y el 7% restante es un estudio de caso.

Tabla 1. Distribución de los estudios sobre tecnologías emergentes en energía solar (2020-2024) según el tipo de investigación.

Nº	Autor(es)	Año	País	Tipo de estudio	Título	Fuente
1	Poredoš et al.	2024	China	Experimental	Ultra-high freshwater production in multistage solar membrane distillation via waste heat injection to condenser	Scopus
2	Sadatifar et al.	2024	Berlín	Simulación y optimización	Design of multi-objective optimized dynamic photovoltaic shades and thin films	Scopus
3	Kapsalis et al.	2024	Grecia	Analítico y crítico	Bottom-up energy transition through rooftop PV upscaling: Remaining issues and emerging upgrades towards NZEBs at different climatic conditions	Scopus
4	Tran et al.	2024	-	Revisión técnica	An updated review and perspective on efficient hydrogen generation via solar thermal water splitting	Scopus
5	Ye et al.	2024	China	Modelado y simulación	Technical and economic study of renewable-energy-powered system for a newly constructed city in China	Scopus
6	Pelayo et al.	2024	España	Experimental	Shedding light on the photocatalytic hydrogen generation from seawater using CdS	Scopus
7	Li et al.	2024	China	Experimental aplicado	Buried-Interface Engineering Enables Efficient and 1960-Hour ISOS-L-2I Stable Inverted Perovskite Solar Cells	Scopus
8	Martínez et al.	2024	Colombia	Experimental	Evaluation of Solar Panel Bandwidth for RGB Channels in Visible Light Communication	Scopus

9	Pearce et al.	2024	Australia	Teórico y de modelado computacional	Efficiency limits and design principles for multi-junction coloured photovoltaics	Scopus
10	Shahin et al.	2024	Egipto	Análítico y de simulación	A Comprehensive Analysis: Integrating Renewable Energy Sources with Wire/Wireless EV Charging Systems for Green Mobility	Scopus
11	Radu et al.	2024	Rumanía	Revisión	A critical review of the photovoltaic effect teaching in high-school	Scopus
12	Yao et al.	2024	China	Experimental	A highly active catalytic cathode La _{0.8} Sr _{0.2} Co _{0.7} Ni _{0.3} O _{3-δ} for protonic ceramic fuel cells: Experimental and computational insights	Scopus
13	ER-RAKI et al.	2024	Marruecos	Experimental	Energetic and exergetic experimental investigation of a hybrid photovoltaic-thermal solar collector under real weather conditions	Scopus
14	Le et al.	2024	Vietnam	Revisión	Artificial Intelligence Applications in Solar Energy	Scopus
15	Gulley	2024	USA	Estudio de caso	The development of China's monopoly over cobalt battery materials	Scopus

Nota: Esta tabla presenta un resumen de los estudios revisados, con detalles sobre el autor, año de publicación, país de origen y tipo de estudio, lo que permite observar la predominancia de estudios experimentales sobre otras metodologías.

En la figura 2 se observa la distribución de los estudios por tipo de investigación. La mayoría de los estudios se centran en la investigación experimental (n=9), seguido de simulaciones y optimizaciones (n=3) y revisiones (n=3). Esto sugiere un enfoque práctico en el desarrollo y la evaluación de nuevas tecnologías en energía solar.

Figura 2. Distribución de estudios sobre tecnologías emergentes en energía solar por tipo de investigación.

Nota: La figura ilustra la clasificación de los estudios en función de su enfoque investigativo, destacando la prevalencia de estudios experimentales, seguidos de simulaciones, optimizaciones y revisiones técnicas.

Además, se identificaron 6 países involucrados en la investigación sobre energía solar. China se destaca con el mayor número de publicaciones (n=5), seguido por Estados Unidos (n=1), España (n=1), Egipto (n=1), Colombia (n=1) y Marruecos (n=1). Esto indica una mayor actividad investigativa en Asia en comparación con otras regiones.

Figura 3. Distribución geográfica de estudios sobre tecnologías emergentes en energía solar.

Nota: Esta figura muestra la distribución geográfica de los estudios revisados, resaltando el liderazgo de China en publicaciones sobre energía solar, con una presencia significativa también en otras regiones como Europa y América

Discusión

Los resultados muestran un fuerte enfoque en estudios experimentales (60% de los estudios revisados), lo que refleja la tendencia a evaluar nuevas tecnologías solares en condiciones controladas antes de su implementación a gran escala. Sin embargo, la revisión también presenta limitaciones inherentes. En primer lugar, el uso exclusivo de la base de datos Scopus podría haber excluido estudios importantes publicados en otras bases de datos relevantes, como Web of Science o IEEE Xplore, lo que puede sesgar los resultados hacia ciertos tipos de investigaciones. Además, aunque se incluyeron estudios de acceso abierto, algunos trabajos clave podrían haber quedado fuera debido a restricciones de acceso. Otra limitación notable es el enfoque temporal limitado al año 2024, lo que puede subrepresentar tendencias tecnológicas que hayan surgido en años anteriores o que aún no hayan sido ampliamente adoptadas. Por último, la revisión se centró principalmente en estudios provenientes de países con altos niveles de investigación en energía solar, como China, lo que deja espacio para futuras investigaciones sobre tecnologías emergentes en regiones menos representadas

Conclusión

La revisión sistemática de 15 estudios sobre tecnologías emergentes en energía solar proporciona una visión clara del progreso en áreas como la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos y la optimización de materiales. China destaca como líder en la investigación experimental, sin embargo, es crucial que las investigaciones futuras exploren la implementación de estas tecnologías en contextos urbanos y en la movilidad eléctrica. Además, la integración de inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los sistemas solares emergentes es un área prometedora que aún necesita mayor exploración. Para maximizar el impacto global de estas tecnologías, futuras investigaciones deberían enfocarse en estudios comparativos entre regiones con diferentes condiciones climáticas y socioeconómicas. También se recomienda investigar el impacto económico y social de la adopción de estas tecnologías, en especial en países en vías de desarrollo. Estos esfuerzos podrían acelerar la transición energética global y fortalecer la resiliencia frente a desafíos como el cambio climático

Referencias

- Akindeji, K. T., & Ewim, D. R. E. (2023). Economic and environmental analysis of a grid-connected hybrid power system for a University Campus. *Bulletin of the National Research Centre*, 47(1). <https://doi.org/10.1186/s42269-023-01053-6>
- Al-Sharafi, A., Sahin, A. Z., Ayar, T., & Yilbas, B. S. (2017). Techno-economic analysis and optimization of solar and wind energy systems for power generation and hydrogen production in Saudi Arabia. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 69, 33–49. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.11.157>
- Angulo Jimenez, D. R., García Rubiano, V. N., Prada Angel, J. J., & Camacho Cortes, V. A. (2019). Importancia de la energía renovable en las generaciones futuras. In *Revista Agunkuyâa* (Vol. 9, Issue 1). <https://revia.areandina.edu.co/index.php/Cc/article/view/1780>
- Aykut, E., Dursun, B., & Görgülü, S. (2023). Comprehensive environmental and techno-economic feasibility assessment of biomass- solar on grid hybrid power generation system for Burdur Mehmet Akif Ersoy University Istiklal Campus. *Heliyon*, 9(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22264>

- Chevez, P. (2021). Energías renovables y eficiencia energética en ciudades: barreras, facilitadores, desafíos y oportunidades. Entrevista con Lea Ranalder. *Geograficando*, 17(2), e106. <https://doi.org/10.24215/2346898xe106>
- Dursun, B. (2012). Determination of the optimum hybrid renewable power generating systems for Kavakli campus of Kırklareli University, Turkey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(8), 6183–6190. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.07.017>
- El Khashab, H., & Al Ghamedi, M. (2015). Comparison between hybrid renewable energy systems in Saudi Arabia. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, 2(1), 111–119. <https://doi.org/10.1016/j.jesit.2015.03.010>
- García-Rojas, J. P. (2015). *Desarrollo sostenible: origen, evolución y enfoques (CW)*. <https://doi.org/10.16925/greylit.1074>
- Hermana, R. Á. (2022). Eficiencia energética y energías renovables en los sectores residencial y comercial. *Instituto Vasco de Competitividad-Fundación Deusto*. <https://www.orquestra.deusto.es/es/investigacion/publicaciones/informes/cuadernos-orkestra/2369-220031-eficiencia-energetica-energias-renovables-sectores-residenciales-comerciales>
- Jacobsson, S., & Bergek, A. (2004). Transforming the energy sector: The evolution of technological systems in renewable energy technology. *Industrial and Corporate Change*, 13(5), 815–849. <https://doi.org/10.1093/icc/dth032>
- Leandro Valencia-Bautista, E. I., Miguel Farfán-Bone III, J., Alejandro Arboleda-Cheres, I. V., Joel Angulo-Guerrero, R. I., Joa Verá-Lozano, C. I., & Joel Orobio-Arboleda, T. V. (2022). *Una revisión del suministro de energía renovable y las tecnologías de eficiencia energética*. 7, 2012–2046. <https://doi.org/10.23857/pc.v7i4.3934>
- Martínez Prats, G., Silva Hernández, F., Altamirano Santiago, M., & Hernández Salinas, J. A. (2021). Apuntes de la energía fotovoltaica en México. *3C Tecnología_Glosas de Innovación Aplicadas a La Pyme*, 10(1), 17–31. <https://doi.org/10.17993/3ctecno/2021.v10n1e37.17-31>
- SENER. (2019). *Balance nacional de energía 2018*. www.gob.mx/sener
- Serat, Z., Danishmal, M., & Mohammad Mohammadi, F. (2024). Optimizing hybrid PV/Wind and grid systems for sustainable energy solutions at the university campus: Economic, environmental, and sensitivity analysis. *Energy Conversion and Management: X*, 24. <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2024.100691>
- Silva, J. V. de A., Vasconcellos, K. R., & Ferraz, R. de S. C. (2023). Eficiência energética: planejamento de conservação de energia nas empresas. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, 9(5), 1076–1094. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i5.9664>